

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE CONCLUSION OF MARRIAGE CONTRACTS

ЛЯПАНОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*кандидат исторических наук, доцент,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

ДОРОНИНА ИЗАБЕЛЛА ВИКТОРОВНА,

Владимирский юридический институт ФСИН России.

LYAPANOV ARTYOM VLADIMIROVICH,

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

DORONINA IZABELLA VIKTOROVNA,

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.

Статья посвящена проблемам заключения брачных договоров в Российской Федерации на основе анализа действующего законодательства. Дано определение понятию «брачный договор». Приведены проблемы, возникающие с наступлением семейной жизни, которые в настоящее время решает брачный договор. Рассмотрены позиции ученых в области определения сущности брачного договора. Приведены основные признаки брачного договора, выделенные на основе анализа законодательства. Разработаны предложения по устранению выявленных проблем заключения брачных договоров.

The article is devoted to the problems of concluding marriage contracts in the Russian Federation based on the analysis of current legislation. The definition of the concept of "prenuptial agreement" is given. The problems arising with the onset of family life, which are currently solved by a prenuptial agreement, are presented. The positions of scientists in the field of determining the essence of a marriage contract are considered. The main features of a prenuptial agreement are highlighted based on the analysis of legislation. Proposals have been developed to eliminate the identified problems of concluding marriage contracts.

Ключевые слова: брачный договор, проблемы правового регулирования, супруги, Семейный кодекс Российской Федерации, брак.

Key words: prenuptial agreement, problems of legal regulation, spouses, Family Code of the Russian Federation, marriage.

Растёт количество супружеских пар, которые задумываются о необходимости брачного договора, в связи с этим эта тема становится всё более актуальной и для России. Данные Росстата показывают, что в 2023 году был зарегистрирован 108 981 брак, при этом растёт и число брачных соглашений [6]. Брачный договор – один из самых распространённых способов регулировать отношения между супругами. По нашему мнению, это является правильным решением, так как данный способ закреплён законодательством и не нарушает права супругов.

Как утверждает Н.Н. Тютерева, брачный договор берет свое начало еще в древнем Риме и Греции, в то время – это было определенное соглашение между двумя супругами [5]. Оно основывалось на решении всех проблемных вопросов до заключения брака. Сегодня брачный договор – это соглашение между супругами, носящее имущественный характер и определяющее их обязанности (ст. 40 семейного кодекса Российской Федерации) [4].

По нашему мнению, в настоящее время брачный договор решает множество проблем, которые могут возникнуть с наступлением семейной жизни (см. табл. 1).

Таблица 1. Проблемы, которые решает брачный договор

<i>Тема</i>	<i>Решение</i>
Режим собственности	Доля, совместная или раздельная
Собственность	Кому достанутся вещи и недвижимость в случае развода?
Долговые обязательства	Кто должен выплачивать кредит?
Алименты	Кто переводит деньги детям или супругу? Сумма и срок платежа
Доход	Какая часть прибыли является общей и личной собственностью?
Семейные расходы	Кто несет расходы на оплату коммунальных услуг, на отпуск, медицинское обслуживание, обслуживание автомобиля и многое другое

Проблемам правового регулирования семейно-брачных отношений уделяется много внимания в научной литературе. Помимо уже упомянутой Н.Н. Тютеревой, можно выделить таких авторов как Ибрагимову Г.Ш. [2], Гиберт Е.В. [1], Иванушкину Е.С., Серебрякову А.А. [3] и др.

Проанализировав большое количество исследований и правовое регулирование в области заключения и расторжения брачного договора, можно выделить множество различных проблем в данной сфере. Раскроем их более подробно.

Первая проблема связана с трактовкой брачного договора. Мнения исследователей, изучающих данный вопрос, можно разделить на две основные группы, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Позиции ученых в области определения сущности брачного договора

Множество трактовок понимания брачного договора, по нашему мнению, связана с тем, что в настоящее время нет четко сформулированных признаков брачного договора.

На основе законодательства мы выделили основные признаки брачного договора (см. рис. 2).

Рис. 2. Основные признаки брачного договора, выделенные на основе анализа законодательства

В п. 3 ст. 42 Семейного кодекса Российской Федерации раскрывается перечень того, что не может быть включено в брачный договор. Это является доказательством его гражданско-правового характера. Исходя из анализа норм действующего законодательства, личные неимущественные отношения предметом брачного договора выступать не могут.

Следующая проблема, которая возникает, заключается в том, что не установлено, кто такие лица, вступающие в брак, и с какого момента они ими являются, хотя как граждане, зарегистрировавшие свой брак, так и те, кто собирается это сделать, выступают субъектами брачного договора на основании ст. 40 Семейного кодекса Российской Федерации. Поэтому, на наш взгляд, необходимо включить норму, раскрывающую, кто такие лица, вступающие в брак.

Мы предлагаем следующее толкование этой нормы: «Лица, вступающие в брак – это граждане, подавшие заявление в орган ЗАГС о регистрации брака».

В Российской Федерации допустима процедура снижения возраста вступления в брак по определенным причинам. Следовательно, лицо еще не достигло 18 лет и является несовершеннолетним. Как в таком случае заключить брачный договор до заключения брака?

При анализе норм действующего законодательства в данном случае можно сделать вывод о том, что до вступления в брак невозможно заключить договор, так как лица не является полностью дееспособным, в связи с этим, по нашему мнению, необходимо дополнить ст. 41 Семейного кодекса Российской Федерации такими словами: «Если один из вступающих в брак граждан является несовершеннолетним, заключение брачного договора возможно только после его регистрации» [4].

Следующий момент, который требует разбора – когда брачный договор прекращает свое существование? Брачный договор прекратит свое существование тогда, когда брак расторгнут, но тут возникает вопрос: при смерти одного из супругов и при наличии брачного договора (ст. 16 Семейного кодекса Российской Федерации) [4], будет ли переходить имущество по наследству? Этот вопрос является дискуссионным и его изучают множество исследователей.

По нашему мнению, переход имущество по наследству должен происходить по общему правилу, установленному Гражданским законодательством независимо на наличие брачного

договора.

Кроме вышеобозначенных проблем, можно выделить и другие, требующие внимания (см. рис. 3), выделенные нами.

Рис. 3. Проблемные аспекты брачного договора, выделенные на основе анализа различной литературы

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует множество проблемных вопросов (нет точной трактовки брачного договора, нет четкого определения «кто такие граждане, вступающие в брак» и др.) в области заключения брачного договора, требующих решений, которые будут способствовать более широкому применению брачных договоров с целью урегулирования имущественных взаимоотношений супругов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гиберт Е.В. Регулирование фактических брачных отношений в России и за рубежом // Трибуна ученого. 2018. № 2. С. 15-22.
2. Ибрагимова Г.Ш. Брачный договор: проблемы правового регулирования // Молодой ученый. 2023. С. 95-97.
3. Иванушкина Е.С., Серебрякова А.А. Брачный договор как инструмент регулирования семейных имущественных отношений // Право и государство: теория и практика. 2021. № 4 (196). С. 86-89.
4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982.
5. Тютерева Н.Н. Актуальные проблемы регулирования брачного договора // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2022. С. 100-110.
6. Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 11.09.2024).

© Ляпанов А.В., Доронина И.В., 2024.